

ARQUITETURAS DA MODERNIDADE EM BELEM: MATERIALIDADES E CONCEITOS

Celma Chaves

INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado parcial de pesquisa que se desenvolve desde 2011 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. Trata-se de análise da arquitetura privada e pública realizada no período de 1940 a 1970 em Belém. Apresenta-se aqui, parte dos resultados empíricos e reflexões conceituais sobre essa arquitetura, que se estrutura a partir do registro fotográfico dos exemplares remanescentes, do levantamento arquitetônico dos edifícios (privados e institucionais), dos redesenhos, sejam dos projetos originais ou do material levantado.

Essas arquiteturas se apresentam em dois níveis e dois espaços diferenciados: na área central da cidade, com propostas dos primeiros edifícios modernizados da década de 1940; e no espaço urbano em expansão ao longo de vias centrais e suas adjacentes, onde erguem-se casas, edifícios, escolas, e sedes de instituições públicas seguindo um conceito de modernidade que se associa, a partir da década de 1930, às políticas implementadas na chamada “Era Vargas”, e na década de 1950, às políticas do desenvolvimentismo e às novas demandas de moradias por um grupo social emergente.

A cidade de Belém cresce em direção aos dois eixos de modernização – bairros nobres visados pelo poder público, e às áreas onde os terrenos apresentavam generosas dimensões, e que tinham sido adquiridos por empresários, comerciantes, advogados e grupos imobiliários que ali construíram os primeiros condomínios da cidade a partir da década de 1940. Nas áreas do entorno das avenidas Presidentes Vargas e Nazaré, as residências de referências modernas confrontavam e incrementavam a antiga estética residencial do eclétismo.

Destaca-se nesse período, a figura do engenheiro-arquiteto Camilo Porto de Oliveira, formado pela escola de engenharia do Pará em 1956, e um dos responsáveis por introduzir as inovações da arquitetura moderna brasileira em Belém. Porto de Oliveira e outros engenheiros começam sua carreira construindo casas de estilismo eclético e referências ao neocolonial. A aproximação às ideias e processos expressivos das vanguardas europeias este mediada por uma filiação às vanguardas do eixo centro-sul, para só então serem incorporadas aos projetos dos arquitetos-engenheiros locais.

Elementos como paredes de vidro, *brise soleil*, telhado “mariposa”, marquises, pilotis e cobogós, exemplificam essas interconexões. As frequentes viagens de

Camilo Porto ao Rio de Janeiro e São Paulo e o contato com revistas e catálogos de arquitetura proporcionaram ferramentas de projeto que, a partir dos anos cinquenta se constituíram em repertório, o qual seria utilizado em várias propostas de residências (CHAVES, 2004). Renovação de hábitos urbanos e ascensão de novos grupos econômicos, foram pouco a pouco substituindo os bangalôs ecléticos por novas formas de moradia, mais compatíveis àquelas novas necessidades funcionais e simbólicas.

Nesse sentido, é interessante retomar o que Gorélik nos traz quando adverte da necessidade de “pôr em questão a naturalidade das series em que a ideia de modernidade – mais especificamente de arquitetura moderna - costumam vir inscrita”, e aqui enumeramos duas que correspondem, a nosso ver, com a realidade aqui considerada: a “(...) que mostra a arquitetura moderna como epifenômeno estrutural da sociedade e da economia (...)” e “aquela que atribui a representação da arquitetura moderna uma expressão ideológica determinada: progressista, internacionalista, radical” (GORELIK, 2011, págs. 10 e 11).

A discussão sobre fenômenos formais regionais ainda é pouco difundida, iniciada somente a partir da década de 90, acarretando na contínua transmissão de valores arquitetônicos que valorizam a modernidade dos centros em detrimento da expressiva produção moderna do hemisfério sul. Como consequência, nota-se uma escassa consciência do valor patrimonial desses edifícios, com a des-caracterização formal crescente desses exemplares.

1. MODERNISMOS DE OUTROS TEMPOS E OUTROS LUGARES

A questão da circulação de ideias e modelos tem sido recorrente nos debates sobre a arquitetura moderna¹, e sugere temas como a identidade da modernidade da arquitetura latino-americana, a necessidade de interpretações que confirmam ao produzido na América Latina a legitimidade de distintos tempos, os processos e o caráter dessa arquitetura; o limite cronológico do uso do termo “moderno” para classificar a produção latino-americana, entre outras questões que já foram abordadas por vários autores.²

Embora desde meados da década de 1960, tem-se reconhecido a diversidade das “poéticas e posturas” (COMAS, 2006) na prática e na cultura disciplinar da arquitetura moderna internacional (TAFURI, 1976; JENCKS, 1985; FRAMPTON, 1980). Na historiografia brasileira, somente na década de 1990 apresenta-se uma interpretação que postule o reconhecimento de outras manifestação da arquitetura moderna no Brasil, com a inclusão de produções desconhecidas de outros “processos” ocorridos no país e o intercâmbio dos arquitetos peregrinos que colaboraram para sua difusão³ (SEGAWA, 1999). Apesar da abordagem ampliada, é válido ressaltar que:

¹ Especialmente os encontros do Docomomo e do SAL.

² Naslavsky (2011); Comas (2009); Waisman (1995)

³ Apesar de incluir os inícios da modernização em capitais brasileiras durante a década de 1930, a narrativa de Segawa deixou de fora, entretanto, os engenheiros tratados neste artigo, que produziram durante a década de 1950.

“Esta visão não fica de todo imune à discussão da genealogia. Ela consegue, no entanto, pela metodologia do acréscimo, combinar a genealogia tradicionalmente indicada pela historiografia tradicional com outras fontes, outros "processos". Mas a estratégia de acréscimo está longe de desfazer-se de uma hierarquização e de um juízo de valor para os quais a adjetivação utilizada pelo autor, para a distinção dos diversos processos, nos antecipa algumas pistas.⁴”

Especificamente no caso da Amazônia Oriental Brasileira, onde o desenvolvimento da arquitetura e da cidade sofreu o influxo de seus ciclos econômicos e de suas particularidades em relação aos outros centros urbanos do Brasil, esta questão adquire novo significado. Durante a década de 1940 e 1950, grupos sociais em ascensão na capital do Pará, passam a demandar um estilo de vida condizente com sua nova posição de comerciantes e empresários bem sucedidos, encomendando suas residências para engenheiros e construtores - já que não existiam arquitetos locais titulados. Essas demandas também passa bem como o poder público, que viam nas construções modernizadas, símbolos de sua representatividade e legitimidade. O esforço conjunto entre individualidade e institucionalidade gerará então um desejo comum pelo “novo e moderno”, no qual figuratividade e funcionalidade, localização privilegiada e novas espacialidades, comporão o cenário do padrão de modernidade da “Belém modernista”.

Considera-se pertinente entender essa arquitetura a partir da ideia de recepção, no sentido que COHEN (2014) confere a esse termo, a partir de Hans Jauss como “fatos que frequentemente redefiniram a identidade profissional de arquitetos, mesmo daqueles que trabalhavam a uma distância considerável dos edifícios que estavam interpretando, e, por vezes, imitando” (p. 14). A recepção admite trocas e interações diversas entre fonte e receptor, contestando a ideia de que somente há irradiação de um movimento artístico de um centro maior para um menor, e por fim, viabiliza uma produção mais crítica por parte do receptor (MARQUES & NASLAVSKY, 2011, p. 4 *apud* CHAVES & DIAS, 2015).

Estrutura-se na cidade um novo *campo de recepção* para essas demandas de moradia e sedes de instituições públicas. Os novos espaços produzidos são a representação desse moderno que vai se constituindo no público e no privado, moldando o espaço social e o espaço físico, no sentido que confere Bourdieu (1999, p. 160) a essas duas categorias, definindo as áreas onde se localizavam as novas residências modernas e os novos edifícios públicos.

No caso das residências, à medida que novos hábitos sociais vão sendo assimilados, “espaços de distinção” (BOURDIEU, 1999) iam sendo demandados por esses grupos. As residências do engenheiro Camilo Porto de Oliveira⁵ se tornam modelos a serem seguidos nos círculos sociais da nova burguesia desde a construção da que é considerada a primeira com essas características, a

⁴ MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah (2011). Estilo ou causa? Como, quando e onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno. São Paulo: **Vitruvius**, 2011. Disponível em www.vitruvius.com.br

⁵ Camilo Porto foi posteriormente titulado arquiteto no curso de adaptação de dois anos, instalado logo depois da criação do curso de Arquitetura na Universidade do Pará em 1964.

Moura Ribeiro de 1949. Assim, a recepção dessas obras e das muitas outras construídas por ele, passam a alimentar o imaginário moderno local

2. OS ESPAÇOS DA DISTINÇÃO MODERNA EM BELEM

Durante a década de 1930, enquanto a frágil economia amazônica forçava a redução dos investimentos públicos, a prática nacionalista do Presidente Getúlio Vargas impulsionava a construção de edifícios que vinculassem um caráter modernizador às principais capitais brasileiras, através de um programa de construções públicas: escolas, agência de correios, hospitais mercados. Estes edifícios despontavam em um cenário marcado por expressões do ecletismo, onde se mesclavam moradias do período colonial, edifícios com fachadas de ornatos e elementos classicizantes, edificações de expressão neocolonial, e algumas expressões de um estilismo *art déco*, símbolo das classes em ascensão social.

Em cidades como Belém, as ideias de modernidade e modernização já haviam se introduzido na estrutura cultural desde as iniciativas do intendente Antônio Lemos no início do século XX. É, no entanto, em outro momento histórico, que aqui denomina-se de “segunda modernização”, caracterizado por uma frágil estrutura econômica em que os interesses individuais, intenções tecnicistas, vontade de integrar-se à nova modernidade (CHAVES, 2011) se associavam, que a arquitetura produzida em Belém assumiu, em sua produção, os estilismos modernos, em soluções arquetípicas de partido arquitetônico, em elementos e detalhes formais e de suporte estrutural.

Estas soluções perseguem certas constantes compositivas: a adequação das soluções espaciais às funções exigidas, e o uso de uma geometria tipificada que está presente tanto em espaços interiores como nas superfícies exteriores. Estes procedimentos também são processos que definem uma imagem a essa arquitetura, instrumentos que uniformizam certas soluções e que estava em processo de aceitação entre o meio burguês da cidade. Estas expressões seriam assimiladas nas arquiteturas anônimas dos anos setenta, apontando para a disseminação dessas ideias para além dos limites do gosto erudito. Contudo, será entre a classe de maior poder aquisitivo que as obras que apresentam as referências modernas irão se estender durante os anos cinquenta, correspondendo ao fenômeno que Tafuri já havia observado:

“(…) frente à atualização das técnicas a produção, e frente à expansão e a nacionalização do mercado (...) não se trata de dar formas a elementos singulares na malha urbana, nem no limite, a singelos protótipos. Uma vez identificada na cidade, a unidade real do ciclo de produção, o único trabalho do arquiteto é aquela de organizador do ciclo”⁶ (TAFURI, 1978)

Esse processo inicia-se com a arquitetura do engenheiro Camilo Porto de Oliveira graduado em 1946 pela Escola de Engenharia de Pará e como

⁶ TAFURI, Manfredo. Por uma crítica da ideologia arquitetônica. Em: TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco; CACCIARI, Máximo. (1972). Da Vanguarda à Metrópole. Crítica radical à arquitetura. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, págs. 53 e 54.

arquiteto em 1966⁷, no curso de Arquitetura inaugurado em 1964, do qual foi um dos artífices. Entre o ano de 1946 até a década de 1970, projetará várias residências, aproveitando-se da febre dos bangalôs, símbolo e expressão do grupo social de maior poder aquisitivo. A cidade de Belém crescia em direção às áreas suburbanas, onde os terrenos apresentavam generosas dimensões, e que tinham sido adquiridos por empresários, comerciantes, advogados de famílias tradicionais ou grupos imobiliários que ali construíram os primeiros condomínios da cidade. Suas frequentes viagens ao Rio de Janeiro e a São Paulo lhe proporcionariam o repertório arquitetônico que a partir da década de 1950 serão utilizadas em variadas propostas residenciais. Nestes projetos, se identificam volumetrias e suportes estruturais, que assimilam e se convertem em princípios modeladores de atualização de sua arquitetura.

No início dos anos cinquenta, o projeto da “Maison Errazuris” de Le Corbusier já havia completado duas décadas e o grande salão com cobertura de dupla inclinação – “cobertura mariposa” – havia deixado seus traços em numerosas produções da arquitetura moderna no Brasil e em outros países. Certamente, Porto do Oliveira não conhecia ou pelo menos não tinha referências claras do projeto da casa Errazuris, mas estava familiarizado com as obras de Niemeyer, seja por meio das publicações ou das viagens que empreendia para conhecer as experiências da arquitetura, assim que recebia algum encargo de projeto. Como nos afirmou o próprio engenheiro Porto: “os professores aconselhavam a não imitar a arquitetura do Niemeyer”, mas sua perspicaz observação de que na cidade não se fazia uma “autêntica” arquitetura moderna, foi segundo ele, o que lhe motivou a projetar sua primeira residência moderna: a “Moura Ribeiro” em 1949. (Fig. 1)

A “Casa Bittencourt” (1955) construída na então Avenida Tito Franco, hoje Almirante Barroso, novo corredor de expansão da cidade, apresenta os mesmos elementos figurativos, utilizando a cobertura em dois planos inclinados como uma fina casca que tem função estrutural. A marquise, que Niemeyer introduz pela primeira vez no “Cassino da Pampulha” em 1942, converte-se em um apoio, que é como uma extensão do espaço interior. (Fig. 2)

Nesta casa, Porto do Oliveira toma como modelo os elementos, as formas, as soluções, mas os integra dentro de outra topologia e outra situação de projeto. O jogo plástico das vigas em curvatura, combinados com a marquise inclinada, penetra no espaço interior, se prolonga e emoldura as duas fachadas⁸. Elementos vazados, *brise soleil* vertical, rampas, são recursos formais e funcionais, que o engenheiro incorpora também em outras obras como o edifício “Dom Carlos” também dos anos cinquenta.

Se a arquitetura de Porto do Oliveira interpretava os desejos de um grupo e traduzia materialmente uma vontade comum de produzir algo próprio, evidencia-se aí um desejo de incorporar em sua arquitetura elementos

⁷ A implantação do curso de Arquitetura em Belém foi viabilizada, entre outros fatores, por interesse de um grupo de engenheiros que já exerciam suas atividades em na cidade, porém não podiam projetar obras de “grande porte”, pois para isso se exigiam naquele momento, o diploma de arquiteto. Esses engenheiros cursaram então uma “adaptação” de dois anos para adquirir o título de Arquiteto.

⁸ Esse preciosismo formal do engenheiro teve como consequência, segundo estudos realizados em algumas de suas residências, um comprometimento no desempenho das funções de conforto térmico, embora segundo ele, tenha adotado e adaptado dispositivos de adequação climática.

regionalizados, como por exemplo, os dispositivos que potencializassem a ventilação, do recurso utilizado para elevar a edificação do chão para evitar possíveis umidades, ou o uso de pedras e tijolos locais mais adequados ao clima. Por sua capacidade de relacionar-se com a precariedade de um meio tecnológico e material, ou fazer de sua obra um elemento criador de uma nova realidade para parte da sociedade, e uma referência de modernização para os que não podiam pagar por seus projetos, este profissional contribuiu com uma maneira própria e regional de produzir a arquitetura nesta parte da Amazônia brasileira.

Outros engenheiros se inspirariam nas formas arquitetônicas deste repertório moderno, entre eles o engenheiro português Laurindo Amorim. A “Casa Gabbay” inaugurada em 1954 se localiza em uma área de crescimento predominantemente verticalizada, nos bairros adjacentes à Avenida 15 de Agosto, o principal eixo de modernização do centro da cidade. Nesta casa, apresenta as particularidades das obras feitas com uma visão pragmática que buscava adequar o programa a um terreno de dimensões reduzidas, sem deixar de introduzir os ícones mais utilizados no período. Amorim também se mostra um fiel tributário do ideário formal da arquitetura moderna brasileira nas soluções que incorpora à sede do clube Tuna Luso Brasileira dos anos 1950. Outros projetos de sede de clubes em Belém como a “Assembleia Paraense” (1955) e “Bancrévea” (1956), na área de expansão da cidade, do arquiteto e engenheiro Camilo Porto, também promoviam e expressavam a imagem que o grupo social usuário de suas instalações ansiavam, “uma necessidade há muito reclamada”⁹, comenta um jornal local.

O engenheiro Judah Levy formado pela Escola de Engenharia, de onde sairia em 1941, também foi um dos personagens fundamentais no processo de modernização nas áreas centrais da cidade. Seus edifícios Piedade (1949) e Renascença (1951) expressam sua formação técnica, mas assimilam também as arquiteturas conhecidas em sua viagem ao Rio, que ele soube traduzir para atender as aspirações de modernização de parte da sociedade. Outros construtores, como Antônio Braga também contribuíram para a

O engenheiro e arquiteto Feliciano Seixas, autor do projeto do edifício Manoel Pinto da Silva (1951-1960) cultivava sua admiração pelas propostas de funcionalidade da arquitetura moderna. “a forma, nada mais é que o fruto da necessidade de uma época, do espírito dominante da mesma, traduzida com as possibilidades dos materiais e do progresso técnico”¹⁰, declarava o arquiteto. Em sua concepção, a forma arquitetônica era a consequência de um uso acertado e atualizado das técnicas e dos materiais. O conceito inerente a essa construção, relacionava a prática arquitetônica principalmente a seus aspectos funcionais. Como afirma Seixas: “a forma terá que ser modificada em função da primitiva utilidade da construção e será sempre dependente desta (...) a forma em arquitetura, em qualquer época, sempre esteve em razão da função”¹¹.

(Fig.3)

⁹ “Folha do Norte”, 14 de outubro de 1956.

¹⁰ Reportagem do Jornal Folha do Norte de 09 de janeiro de 1954.

¹¹ Idem.

Feliciano Seixas declarava sua admiração à arquitetura e a “filosofia” de Le Corbusier e Oscar Niemeyer, este último seu contemporâneo na Escola de Nacional de Belas Artes em Rio do Janeiro. Destes, assimilou as lições mais relacionadas às questões da economia e da funcionalidade. No entanto, a forma surge como um elemento significativo da aparência exterior de seu edifício. Seixas concebe as fachadas deste edifício dinamizadas plasticamente por suas sacadas sinuosas, potencializando a forma construída em uma área desprovida de grandes construções. O edifício podia ser contemplado sem problema de um generoso ângulo de visão, ao mesmo tempo em que de suas sacadas, podia-se contemplar as vistas da cidade.

A produção dos anos 1970, pelo menos até a metade desta década, caracteriza-se por realizações, que, por um lado pretende retomar um modo próprio de fazer a arquitetura por meio da incorporação das práticas vernáculas aos elementos modernizados. Por outro lado, há uma atitude de marcada continuidade da arquitetura de Camilo Porto em moradias construídas a partir de 1970 até 1978, aproximadamente. Destas experiências, algumas provêm do grupo dos engenheiros-arquitetos, graduados entre 1967 e 1969.

Portanto, a arquitetura produzida nesse período em Belém do Pará, principalmente nas realizações de Camilo Porto de Oliveira identifica-se mais que uma influência, um processo no qual se evidencia a seleção dos elementos formais-construtivos, que estão de acordo com as expectativas de seus clientes e com sua vontade de integrá-los ao contexto regional, o que se nota em variadas produções da arquitetura moderna que se apresentavam em realidades diversas no contexto do pós segunda guerra e especialmente nos anos 1950 e 1960.

Nos vários projetos que realiza entre as décadas de 1940 a 1960, Camilo Porto responde aos propósitos construtivos e tipológicos de converter o espaço doméstico em uma expressão dos novos modos de vida de grupos sociais em ascensão no espaço social de Belém. Atualizando as formas, constrói um grupo significativo de casas, normalmente em implantação aberta, sem obstáculos de visão. A casa adquire assim uma dimensão pública, expondo-se como um objeto moderno na cidade, quase uma escultura (CHAVES, 2008, p.160), aliando a isso a intenção de se manter fiel às pautas locais, amenizando o calor e protegendo o espaço das altas umidades por meio de elevações do piso, de inclusão do *brise soleil*, do uso dos cobogós, das marquises para proteger da insolação.

Os estudos sobre as transformações morfológicas e espaciais realizados nessas casas e apartamentos modernos (CHAVES & SILVA, 2013; CHAVES & MACHADO, 2013; CHAVES & DIAS, 2015), indicam, por outro lado, que os amplos terrenos onde se ergueram, permitiram o desenvolvimento de formas mais livres e ousadas, assim como no ecletismo, as casas que se implantavam soltas no lote, permitiam soluções mais inventivas. Observou-se também que a estratificação social continuava refletindo-se na hierarquia e organização espacial, demarcando no território doméstico, em organização espacial

similares às casas do ecletismo, como na casa Belisário Dias e na Moura Ribeiro. (Fig. 4)

A casa “Presidente Pernambuco” do final da década de 1960, materializa um moderno mais contido nas formas, e ao contrário das obras anteriores, revela uma simplicidade e regularidade em sua composição formal, sem a usual repetição de elementos de referências modernas, mas expressando principalmente em sua espacialidade e composição volumétrica, de inclinações e acabamentos nobres. Um delicado painel e amplas janelas envidraçadas oferecem a transparência, que se contrapõe à materialidade densa das pedras e do concreto. (Fig. 5)

Nas residências desse período, em especial nas de Camilo Porto, havia quase um determinismo tipológico, que se enfatizava tanto no aspecto formal como na funcionalidade. Deste modo, as repetições formais de suas obras se relacionavam à racionalidade, viabilizando uma economia de tempo e material, devido ao grande número de projetos que lhe eram encomendados. A pertinência dessas soluções como estandartes da nova arquitetura, implicou um risco de utilização inconsciente de tais elementos, sem o devido entendimento de seus papéis como parte de uma composição significativa e aberta. Com relação às casas da arquitetura moderna, ainda que a concepção seja distinta de acordo com cada obra e arquiteto, pode-se afirmar que esta é potencialmente aberta e “não figurativa” (NORBERG-SCHULZ, 2005, p.92). Segundo este autor, os recursos compositivos empregados para lograr essa “abertura” são comuns, - e alguns aparecem nas casas de Camilo Porto – gerando interpenetrações, transparências, continuidade, assimetria, deslocamento.

No eixo de expansão, em direção às vias de saída da cidade, também na década de 1950, é construída uma escola de pequenas dimensões, mas de grande inventividade: Benvinda de França Messias do arquiteto formado na Escola de Belas Artes Edmar Penna de Carvalho, projeto e construção entre 1951 e 1957. Nessa escola, a volumetria diversificada, pilotis, cobogós, rampas e o *brise soleil* remetem à filiação moderna do seu autor. A construção dessa unidade escolar faz parte do conjunto construído para os funcionários do antigo IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões). Esse conjunto sofreu drásticas alterações: as casas foram ampliadas, acrescentaram-se pavimentos, diminuindo a área dos jardins das unidades, descaracterizando a proposta inicial desse tipo de conjunto de habitação social, implantado em várias capitais do Brasil (CHAVES, 2016). (Fig. 6)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da produção arquitetônica belenense de 1940 a 1970, nos permitiu, entender, por meio das relações entre suas formas expressivas, o grupo demandante e o contexto sócio econômico local, esse fluxo de relações, pensamentos, e procedimentos que explicam as particularidades locais, dos cruzamentos, que articulam a arquitetura na trama das condições econômica, social e cultural, de proprietários, de arquitetos, e do seus “poderes simbólicos” (BOURDIEU, 1999) no intento de formação de uma sociedade modernizada. O inexistente debate teórico local sobre essa atualização formal da arquitetura, vinculada às referências modernas, não foi obstáculo para essas realizações.

Entre os grupos destinatários das obras, a experiência precedente, ou seja, a construção dos primeiros bangalôs modernizados, as incursões de Camilo Porto em atualizar a arquitetura residencial com o projeto da casa “Moura

Ribeiro”, e as edificações públicas e privadas que iniciam a modernização da principal avenida da cidade na década de 1930, são os referenciais que ampliam as expectativas de um futuro moderno. O tempo histórico, evocado aqui é aquele de quase quatro décadas atrás, da modernidade da *belle époque*, mas as ideias são renovadas pela presença de novos modos de circulação e difusão das ideias: os catálogos, as revistas e as experiências precedentes. Assim, articulam-se nesse momento essas expectativas sociais, culturais e políticas, com a busca por recuperar uma experiência de modernidade passada, já perdida, no que Koselleck (2006) denomina de tempo histórico, situado entre as categorias da expectativa e da experiência.

Nos anos cinquenta, o compromisso dos engenheiros com a construção de edifícios que expressassem as normativas da técnica, embora ainda precária, delineiam em uma região ainda ruralizada, as condições similares de incipiente industrialização que ocorrera nos centros do país durante os anos trinta. No contexto local, de limitados recursos econômicos, as mesmas aspirações modernizadoras que haviam impulsionado as ações do início do século XX, aparecem agora nos novos processos construtivos, embora de limitados meios técnicos, materiais e humanos. Estabelece-se um impasse similar àquele ocorrido na arquitetura moderna brasileira, fenômeno não compreendido por Giedion, que Martins (2010), refere entre as “condições sociais e econômicas que suportam a atividade construtiva como um todo e a expressão cultural alcançada pela arquitetura erudita”.

Recepção e desejo de modernização, articulam-se em episódios - embora em abrangência menor do que se verifica na arquitetura moderna brasileira - sob condições aparentemente desfavoráveis ao desenvolvimento de qualquer inovação, apontando particularidades que se apresentam como resistência e persistência, face às restritas interações com outros estados brasileiros e, mais ainda, com outros países.

Diante do processo de concepção e materialização dessas expressões arquitetônicas, evidencia-se que a circulação de ideias no período aqui analisado ocorreu, menos com uma transposição direta do ideário moderno europeu, e mais com as realizações brasileiras, porém, matizada por aspirações de certa modernidade que aqui já havia sido experienciada. As particularidades socioeconômicas, políticas e culturais que anunciaram a implantação de uma modernidade arquitetônica a partir da década de 1940 em Belém, são consequência da ruptura que se estabelece com o fim da economia da borracha, mas ao mesmo tempo essa situação particular só foi possível porque houve uma continuidade cultural da mentalidade, que nutria o desejo do retorno de uma modernidade.

A constatação de que essa arquitetura apresenta interessante diversidade tipológica – clubes, residências, escolas e edifícios institucionais – gerando um conjunto representativo de obras cujas formas foram resultantes de um modo de produção local, não isento de contradições. Essas contradições ficam claras quando se verificam quais os limites dessa arquitetura na cultura local. Sinalizam esses limites a restrição imposta por um período economicamente frágil que impossibilitou iniciativas públicas que impulsionassem a dimensão

social¹² da arquitetura e da cidade, e a restringe quase que inteiramente às residências da elite. Com exceção do conjunto habitacional do IAP, construído nos anos 50, e da escola que servia aos seus moradores “Escola Benvinda de França Messias”, uma pequena notável construção, não há outro exemplo de arquitetura social.

E como epílogo sobre um tema que está longe de ser concluído, podemos abordar os limites dessa arquitetura na perspectiva da sua abrangência temporal, ou seja, do recorte cronológico adotado para defini-la. Até quando se estende essa arquitetura moderna em Belém? Quais são os critérios formais, espaciais, programáticos, sociais, técnicos, culturais e históricos para tal definição? Ou em último caso, qual a necessidade da classificação? Nas palavras de Tafuri: “[...] termos como “movimento moderno” ou “racionalismo” se empregarão apenas por antonomásia, porque estamos convencidos que escondem conceitos contraditórios com as histórias que pretendemos confrontar com eles.”¹³

¹² Comas assinala o absurdo de se defender a instauração de uma arquitetura entendida primeiramente como serviço social, em um país cuja industrialização era incipiente, e acrescentaríamos, na Amazônia brasileira dos anos 1950, era ainda inexistente.

¹³ TAFURI, Manfredo & DAL CO, Francesco. *Arquitectura Contemporánea*. Aguilar, Madrid. 1989, pag. 05.

Referências bibliográficas

BOURDIEU, P. **La miseria del mundo**. Ediciones Akal/Fondo de Cultura Económica da Argentina: Madrid, 1999.

CHAVES, Celma. **Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém**. 2008. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.094/161>>. Acesso em: 14 out. 2015.

CHAVES, Celma. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. **Revista Risco: revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo**, São Paulo, n. 4, p.145-163, fev. 2008. Disponível em: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco8-pdf/02_art10_risco8.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.

CHAVES, C. ; Recepção, particularidades e limites da arquitetura modernista produzida em Belém. In: Seminário Internacional Brasil-Argentina-México - 4º Encontro de estudos comparados em Arquitetura e Urbanismo nas Américas - A Circulação das idéias na América Latina: o moderno na Arquitetura e Urbanismo, Uberlândia, 2012.

CHAVES, Celma; MACHADO, Izabelle. Moradias Modernistas em Belém (PA): Documentando um novo modo de vida. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 3., 2013, Belo Horizonte. **Artigo**. Belo Horizonte: Editora, 2013. p. 1– 14.

GORELIK, Adrian. Prefácio em: Müller, Luis. Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura en la Ciudad de Santa Fe, 1935-1943, por. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2011. 246p.

MARQUES, Sonia M. B.; NASLAVSKY, Guilah. Recepção x difusão: reflexões para a preservação do patrimônio recente. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9., 2011, Brasília. **Artigo**. Recife: Edufpe, 2011. p. 1 - 11.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. Identidade nacional e o Estado no projeto modernista: modernidade, Estado e tradição. In: GUERRA, Abilio (Org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira: parte 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010. p. 279-297.

MÜLLER, Luis. Modernidades de Provincia: Estado y Arquitectura em la Ciudad de Santa Fe, 1935-1943. Santa Fe: UNL, 2011. 246 p.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Los Principios de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Reverté, 2005. 283 p.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990. Ed. EDUSP, São Paulo, 1999.

TAFURI, Manfredo. Por una crítica de la ideologia arquitectónica. In: TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco; CACCIARI, Máximo. De la Vanguardia a la Metrópolis. Crítica radical a la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.